

ДАВЛАТ СОЛИҚ ХИЗМАТИ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ДОИР АЙРИМ ҚОНУНЧИЛИК ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИГА ОИД МАСАЛАЛАР

УСМОНОВ МАНСУРБЕК МУХАММАДЖОНОВИЧ

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси “Прокурорлик
фаолияти ва прокурор назорати кафедраси” ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада, давлат солиқ хизмати органлари фаолиятига доир айрим қонунчилик ҳужжатларининг ҳуқуқий таҳлилига оид масалалар ёритилган. Шунингдек, мақолада солиқ ва бошқа идоравий соҳадаги қонунчилик ҳужжатларида айрим кучини йўқотган нормалар мавжудлиги ҳамда норматив-ҳужжатларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар амалиётда бир хилда қўлланилмаётганлиги баён этилган. Бундан ташқари, яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасидаги идоравий ҳужжатларни такомиллаштириш масалалари юзасидан хулоса ва таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар. Солиқ текшируви, буйруқ, ҳуқуқ, ҳисобот, тадбиркорлик субъектлари, прокурор, электрон, яширин иқтисодиёт.

Annotation: This article covers issues related to the legal analysis of certain legislative acts on the activities of the state tax service bodies. The article also describes the existence of norms that have lost some power in the legislative acts of the tax and other departmental sphere, and the fact that amendments and additions to the normative acts do not apply uniformly in practice. In addition, conclusions and proposals have been put forward on issues of improving departmental documents in the field of combating the hidden economy.

Key words: Tax audit, order, law, reporting, business entities, prosecutor, electronic, hidden economy.

Бугунги кунда Юртбошимиз томонидан иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлашга қаратилган самарали ислоҳотлар олиб борилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида¹ ҳам “Инсон қадри учун” тамойили асосида тадбиркорликни жадал ривожлантириш устувор йўналиш сифатида белгиланди.

Шу каби, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.09.2023 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-292-сон қарорга² мувофиқ, камерал солиқ текширувини ўтказиш тартиби соддалаштирилиб, солиқ органларининг айрим текширув ўтказиш билан боғлиқ ҳуқуқлари бекор қилинди ва қўшимча ҳисобланган солиқ суммаларини олти ой мобайнида тенг улушларда бўлиб-бўлиб тўлаш тизими жорий этилди.

Таъкидлаш жоизки, тадбиркорликни ривожлантириш, уларга қулай шарт-шароит яратиш ҳамда қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида мазкур йўналишдаги қонунчилик ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилаётган бўлсада, давлат солиқ хизмати органларининг ҳуқуқлари билан боғлиқ айрим норматив-ҳужжатлар ҳамда Бош прокурорнинг қонунчилик ижроси устидан назорати йўналишидаги соҳавий буйруқлари такомиллаштирилмаган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.01.2024 й., 06/24/221/0003-сон.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.09.2023 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-292-сон қарори/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.09.2023 й., 07/23/292/0675-сон.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг³ 13-моддасида Бош прокурор буйруқлар чиқариш ҳамда прокуратура органларининг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ваколати мавжуд.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 02.08.2018 йилда “Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган солиқ ва божхона ислохотларини ҳуқуқий таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5499-сон Фармонига⁴ асосан Бош прокуратурада Солиқ ва божхона ислохотларини амалга ошириш соҳасида қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.07.2018 йилдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5490-сон Фармонининг⁵ (28.07.2018 йил ҳолатига) 5-бандига кўра тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларни мувофиқлаштириш бўйича ваколатли орган Бош прокуратура деб белгиланди.

Ўз навбатида, мазкур Фармон ижросини таъминлаш мақсадида Бош прокурорнинг 31.10.2018 йилда “Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимини юритиш тартиби ҳақидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 205-сонли буйруғига асосан назорат қилувчи органлар томонидан тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларни Бош прокуратура билан келишиш тартиби белгиланди.

³ Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни/Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.02.2024 й., 03/24/909/0133-сон.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 02.08.2018 йилда “Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган солиқ ва божхона ислохотларини ҳуқуқий таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5499-сон Фармони.

(https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/soliq_va_bojhona_sohasi_ustidan_prokuror_nazorati_kuchaytirildi)

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.07.2018 йилдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5490-сон Фармони/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.02.2024 й., 06/24/36/0130-сон.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.03.2019 йилда қабул қилинган “Тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва прокуратура органлари фаолиятини оптималлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5690-сон Фармони⁶ билан 2019 йил 1 апрелдан бошлаб тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларни мувофиқлаштириш ва назорат қилувчи органлар томонидан ўтказиладиган текширувларнинг қонунийлиги устидан назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил томонидан амалга оширилиши белгиланди.

Шундай бўлсада, тадбиркорлик субъектлари фаолиятида текширувларни ўтказиш ва келишиш тартибини белгиловчи Бош прокурорнинг 31.10.2018 йилдаги “Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимини юритиш тартиби ҳақидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 205-сонли буйруғи амалда бекор қилинмаган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 25.12.2007 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-136-сон Қонуни билан тасдиқланган ва 01.01.2020 йилга қадар амалда бўлган Солиқ кодексининг⁷ 14-боб, 85-моддасида солиқ текшируви солиқ тўловчининг молия-хўжалик фаолияти текшируви (тафтиши) ва қисқа муддатли текширув шаклида амалга оширилиши ва қисқа муддатли текширув солиқ тўловчининг молия-хўжалик фаолиятини текшириш билан боғлиқ бўлмаган, унинг айрим операцияларининг солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги текшируви эканлиги белгиланган.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.03.2019 йилда қабул қилинган “Тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва прокуратура органлари фаолиятини оптималлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5690-сон Фармони/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.06.2023 й., 06/23/90/0352-сон.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 25.12.2007 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-136-сон Қонуни. ЎР ҚТ, 2007 й., 52 (I)-сон. (<http://lex.uz/docs/1296979>)

Бироқ, ушбу солиқ кодекси Ўзбекистон Республикасининг 07.01.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар ва қўшимча киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги ЎРҚ-601-сонли Қонунига⁸ асосан ўз кучини йўқотган ва янги таҳрирдаги Солиқ кодекси амалга киритилган.

Янги таҳрирда тасдиқланган ва амалиётга тадбиқ этилган Солиқ кодексининг 17-бобининг 135-137-моддаларида ваколатли органларнинг солиқ тўловчилар ва солиқ агентлари томонидан солиқ тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан назорат қилишга доир фаолияти солиқ назорати эканлиги, солиқ органлари солиқ назоратини солиқ текширувлари ва солиқ мониторинги шаклида амалга ошириши, шунингдек, солиқ органлари солиқ текширувлари камерал, сайёр солиқ текшируви ва солиқ аудити каби турлари мавжудлиги белгиланган.

Шундай бўлсада, Ўзбекистон Республикасининг 29.08.1997 йилдаги “Давлат солиқ хизмати тўғрисида”ги Қонунининг⁹ 5-моддаси 16-бандида ва Вазирлар Маҳкамасининг 17.04.2019 йилдаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 320-сонли қарори¹⁰ билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси тўғрисида”ги Низомнинг 4-боб, 34-бандида бозорларда, савдо комплексларида ва уларга туташ бўлган автотранспорт воситаларини вақтинчалик сақлаш жойларида бир марталик

⁸ Ўзбекистон Республикасининг 07.01.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар ва қўшимча киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги ЎРҚ-601-сонли Қонуни/Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.01.2020 й., 03/20/601/0025-сон.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 29.08.1997 йилдаги “Давлат солиқ хизмати тўғрисида”ги Қонуни/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.03.2022 й., 03/22/758/0207-сон.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 17.04.2019 йилдаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 320-сонли қарори/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.05.2024 й., 09/24/266/0329-сон.

ЙИҒИМНИНГ ТЎЛИҚ ТУШГАНЛИГИНИ ВА УНИ ТОПШИРИШ ҲИСОБИНИ, ИЖАРА ТЎЛОВИНИ, НАЗОРАТ-КАССА МАШИНАЛАРИДАН, ҚОНУН ХУЖЖАТЛАРИДА НАЗАРДА ТУТИЛГАН ҲОЛЛАРДА ЭСА ОНЛАЙН НАЗОРАТ-КАССА МАШИНАЛАРИ ЁКИ ВИРТУАЛ КАССАЛАРДАН Фойдаланилишини, ҳисоб-китоб терминалларини, савдо ва хизматлар кўрсатиш қоидаларига риоя этилишини белгиланган тартибда қисқа муддатли текширишларни амалга ошириш ҳуқуқлари мавжудлиги ҳақидаги қоидаларга ўзгартириш киритилмаган ёки амалда бекор қилинмаган.

Шу каби, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 24.11.2017 йилдаги “Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 166-сон буйруғининг 4.2-бандидаги тадбиркорлик субъектлари фаолияти билан боғлиқ режали, қисқа муддатли текшириш турлари ҳақидаги тушунчалари ўзгартирилмаган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.01.2024 йилдаги “Яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида давлат назорати механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-11-сон Фармони қабул қилиниб, Бош прокуратуранинг ташкилий-штат тузилмасида Яшириш иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида назорат бошқармаси ташкил этилди.

Мазкур Фармон ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 09.02.2024 йилда “Яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида прокурор назорати фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 293-сонли буйруғи қабул қилиниб, бош бошқарманинг низоми тасдиқланди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти органлари (*терговга қадар текширув, суриштирув, тергов ва тезкор-қидирув фаолиятидан ташқари*), Давлат молиявий назорат инспекцияси, Бозорлар ва савдо комплекслари,

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳамда соҳага оид бошқа вазирлик, идоралар, корхона, муассаса ва ташкилотлар (*бошқарма ваколатларига тааллуқли масаллар бўйича*) назорат ҳамда ўзаро ҳамкорликни амалга оширувчи объекти сафатида белгиланди.

Бош прокурорнинг 29.01.2024 йилдаги “Прокуратура органларининг қонунчилик ижроси устидан назорат фаолиятини рақамлаштириш ва статистик ҳисоботларни юритиш тартибини такомиллаштириш ҳақида”ги 292-сонли буйруғи билан “Прокурор назорати” ахборот тизимидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги Йўриқнома ҳамда 9 та бўлимдан иборат бўлган прокуратура фаолиятига доир автоматик равишда тузиладиган статистик ҳисоботнинг “П” шакли тасдиқланган.

Унга қўра, ҳар бир бўлимда яширин иқтисодиётга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ижроси юзасидан текширишлар ҳақидаги статистик рақамларни киритилиши учун алоҳида қонунчилик қатори ажратилган бўлсада, текшириш объектлари қаторига ушбу бошқарманинг назорат объектлари киритилмаган. Бу ўз навбатида, бошқарма томонидан назорат объектларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини таъминлашда амалга оширилган текширишларини ва қўлланилган таъсир чораларини соҳалар кесимида таҳлил қилишга, уларни самарадорлигини баҳолашга ҳамда ҳудудий прокуратура органларидаги бўлимлар фаолиятини мунтазам мувофиқлаштириб борилишига салбий таъсир кўрсатади.

Мисол учун, автоматик равишда тузиладиган статистик ҳисоботнинг I бўлими иқтисодий қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишидаги текширишлар ҳисобланади. Мазкур ҳисоботнинг 1-жадвали, 1-қатори “яширин иқтисодиётга қарши курашиш”, 36-қатори “солиққа оид қонунчилик ижроси”, 38-қаторда “бозорлар ва нархларнинг барқарорлиги” тўғрисидаги маълумотлар киритилсада, ҳисоботнинг 2-жадвалда текшириш объектлари

рўйхатиغا яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида назорат бошқармасининг назорат объектлари аниқ кўрсатилмаган.

Ёки, автоматик равишда тузиладиган статистик ҳисоботнинг II бўлими ижтимоий қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишидаги текширишлар ҳисобланади ва унинг 1-жадвали, 1-қатори “яширин иқтисодиётга қарши курашиш” тўғрисидаги маълумотлар киритилсада, ҳисоботнинг 2-жадвалда текшириш объектлари рўйхатиغا яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида назорат бошқармасининг назорат объектлари аниқ кўрсатилмаган.

Бу каби ҳолатлар автоматик равишда тузиладиган статистик ҳисоботнинг III-VII ва VIII-IX бўлимларидаги қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишидаги текширишлар киритиладиган ҳисоботларда ҳам мавжуд.

Қайд этиш жоизки, жорий йилинг I-чораги давомида Яшириш иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида назорат бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан 113 та текширишлар ўтказилиб, 240 та протест келтирилган, 128 та тақдимнома киритилган, 815 та огоҳлантирув эълон қилинган ва 31 та қарор қабул қилинган, иқтисодий ишлар бўйича суд органларига 1 та 85 млн.сўмлик даъво аризаси киритилган, 7 та жиноят ишлари кўзғатилган ва 223 нафар шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган. Келтирилган протестлар асосида қонунга зид бўлган ҳужжатларнинг 99 таси бекор қилиниб, 96 таси ўзгартирилган. Шу билан бирга 208 нафар шахслар интизомий ва 69 нафари маъмурий жавобгарликка тортилган.

Шундай бўлсада, юқоридаги текширишлар ўтказилган назорат объекти номи, қайси ҳуқуқий ҳужжатларга протест келтирилганлиги, жиноий, маъмурий ёки интизомий жавобгарликка тортилган, огоҳлантирув эълон қилинган мансабдор шахслар ҳақидаги маълумотлар автоматик равишда тузиладиган статистик ҳисоботларда акс этмайди.

Юқоридаларга кўра, қонунчилик ҳужжатлари ва идоравий ҳужжатларга қуйидагиларни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимча киритиш таклиф этилади:

– Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 31.10.2018 йилдаги “Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимини юритиш тартиби ҳақидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида” 205-сонли буйруғини бекор қилиш;

– Ўзбекистон Республикасининг 29.08.1997 йилдаги “Давлат солиқ хизмати тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддаси 16-бандидаги ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 17.04.2019 йилдаги 320-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси тўғрисида”ги Низомнинг 4-боб, 34-бандидаги “қисқа муддатли текшириш” сўзларини “сайёр солиқ текширув” сўзлари билан алмаштириш;

– Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 24.11.2017 йилдаги “Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 166-сон буйруғининг 4.2-бандидаги “режали, қисқа муддатли” сўзларини “камерал, сайёр солиқ текшируви ва солиқ аудити” сўзлари билан алмаштириш;

- Бош прокурорнинг 29.01.2024 йилдаги 292-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Прокурор назорати” ахборот тизимида Бош прокуратуранинг Яширин иқтисодиётга қарши курашиш соҳасида назорат бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари фаолиятига доир автоматик равишда тузиладиган статистик ҳисоботларини киритиш учун назорат объектлари кўрсатилган алоҳида ҳисобот бўлими шакллантирилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, қайд этилган норматив ва идоравий ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши қонунчиликдаги ҳуқуқий бўшлиқлар ҳамда қарама-қаршиликларни бартараф этилишига, шунингдек бу борадаги ҳуқуқ нормаларни амалиётда бир хилда қўлланилишига хизмат қилади. Таъкидлаш лозимки, Бош прокуратуранинг

Яширин иқтисодийётга қарши курашиш соҳасида назорат бошқармаси ва унинг худудий бўлимлари томонидан назорат объектларида амалга оширилаётган қонунчилик ижроси устидан назорат қилиш механизмини такомиллаштириш орқали самарадорликка эришилиши таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат солиқ хизмати тўғрисида”ги Қонуни.

2. Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни.

3. Ўзбекистон Республикасининг 25.12.2007 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-136-сон Қонуни билан тасдиқланиб, 01.01.2020 йилга қадар амалда бўлган Солиқ кодекси.

4. Ўзбекистон Республикасининг 07.01.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар ва қўшимча киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги ЎРҚ-601-сонли Қонуни.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.07.2018 йилдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5490-сон Фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.03.2019 йилда қабул қилинган “Тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш тизимини тубдан

такомиллаштириш ва прокуратура органлари фаолиятини оптималлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5690-сон Фармони.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.09.2023 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-292-сон Қарори.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 17.04.2019 йилдаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 320-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси тўғрисида”ги Низом.